

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BILIM FAOLLIGINI OSHIRISHDA
TAJRIBALARNI TO'G'RI TASHKIL ETISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502455>

Nodirova Zumrad Nigmanovna

Toshkent pedagogika kolleji

“Maxsus fan”lar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalarni tabiat bilan tanishtirishda tajribalarni o'rni haqida ta'kidlab o'tilladi. Tajriba bolalarni bilimni faollashtiradi, sistemaga solishda yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tashkil etiladigan tajribalar bolalarni o'ziga bo'lgan ishonchni ortiradi, kattalarning yordami asosida to'g'ri tashkil eta oladigan bo'ladilar. Bolalarni yoshi ortib borishi natijasida tajribalarning murakkablashuvi ham ortib boradi. Tajribalarni Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabga tayyorlov guruhlarida tarbiyachilar boshchiligida, oilalarda esa ota-onalar bilan birgalikda tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqolamizda quyidagilar haqida ma'lumot berib o'tamiz.*

Kalit so'zlar: *Tajriba, bolalar, tarbiyachi, faollik, kuzatish, solishtirish, farqlash, atrof-muhit, tashkil etish, ishtirok etish, qatnashish, o'tkazish*

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilim faolligini oshirishda tashkil etiladigan tajribalarning o'rni juda kattadir. Tajriba asosan barcha ta'lim tashkilotlarida yosh xususiyatlarini xisobga olgan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir yosh guruhda tarbiyachi boshchiligida tajribalarni tashkil etiladi. Tashkil etilgan tajriba tarbiyachidan katta mahoratni talab etiladi. Buning uchun tarbiyachi bolalarni yoshiga mos tajribalardan tanlashi va o'tkazishi kerak bo'ladi. Har bir tashkil etiladigan tajribalarni tashkil etishda tarbiyachi oldiga qo'yiladigan talab va vazifalarni doimo yodda tutishi kerakligini taqazo etadi. Tajribalarni tashkil etilishi jarayonida tarbiyachi kichik ijodkorlarni rag'batlantirib borishi va u sehrli so'zlardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular “Barakalla”, “To'ppa-to'g'ri”, “Zo'r uddaladingiz”, “Aqlli bolalar”, “Ijodkor bolalar” va hokazo.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda tashkil etiladigan tajribalar asosida doimiy kuzatishlar kelib chiqadi. Bu esa bolalarning mantiqiy fikr yuritishi va nutqini o'stirishda g'oyat katta ahamiyatga egadir. **Kuzatish** — tabiat jismlari va hodisalarning tabiiy sharoitlarda maqsadga yo'nalgan va bevosita shu hodisalarning borishiga aralashmagan holda sezgilar bilan qabul qilib olishdir. Kuzatish murakkab bilish faoliyati bo'lib, bunda idrok, tafakkur va nutq ishtirok etib, barqaror diqqatni talab etadi.

3-4 yoshli bolalar bilan quyidagi tajribalarni tashkil etishimiz mumkin. Bunda bolalar kattalar bilan birgalikda tajribalarda qatnashadi. **Masalan:** Qorni, sumalakni eritish, bo'yash, cho'ktirish, suv sathiga chiqarish, bankaga piyoz ekish va hokazo.

4-5 yoshli bolalar kattalar bilan birgalikda quyidagi tajribalarda ishtirok etadilar. Masalan: Qorni, sumalakni eritish va yaxlatish; magnetizm, bo'yash, qizdirish, qaynatish, bankaga piyoz ekish va hokazo.

5-6 yoshli bolalar bilan tashkil etiladigan tajribalar tabiat hodisalarini turli omillariga bog'liq ekanligi haqida tushuncha hosil qiladi. Natijada tabiatdagi o'zgarishlar sababini tushuntirib bera oladigan bo'ladi. Masalan: Qor erishi va yaxlashi, piyozni va moshni bankada o'stirsa ham bo'ladi. Insonlarni atrof-olamga ta'sirini tushunadi (ekin ekish, hosil yig'ish).

6-7 yoshli bolalar shaxsiy qiziqishlari va kuzatuvlariga bog'liq savollar beradigan bo'ladilar. Shaxsiy taxminlari haqida gapiradi, avvalgi va hozirgi tajribalarini umumlashtiradigan hamda tushuntira oladigan bo'ladilar. Tajribalarda yechimini talab etayotgan muammolarni belgilay oladigan bo'ladilar. Masalan: Qor erishi va yaxlashi, piyozni, moshni, loviyani bankada o'stirsa ham bo'ladi. Turli resurslarni qo'llagan xolda shaxsiy kuzatuvlarni tasdiqlaydilar, ta'riflaydilar va solishtiradilar. Atrof-muhitni yaxshilashda ishtirokning muhimligini tushunadi (masalan, Daraxtlarni, gullarni ekish, suv quyish).

Bolalar bilan o'tkaziladigan tajribalar. Bolalar uchun barcha ilmiy tajribalar bolalar uchun juda foydalidir, lekin ba'zilar esa mos emasdir. Ular bolalarning hayoti va sog'lig'iga, ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalarga xavf tug'dirishi mumkindir. Shunga qaramay, ota-onalar va boshqa katta yoshdagilarning nazorati ostida bola ko'ngil ochar tajribani o'tkazishi mumkin - asosiysi, zarur bo'lgan xavfsizlik talablariga rioya etilishini diqqat bilan kuzatib borish kerak bo'ladi.

Ular yosh ixtirochilarga turli moddalar va narsalar, kimyoviy birikmalar va boshqa narsalarning xususiyatlarini tanishish imkonini beradi, ba'zi hodisalarning sabablarini tushunadi va keyingi hayotda qo'llanishi mumkin bo'lgan qimmatli amaliy tajribaga ega bo'ladi. Bundan tashqari, bu tajribalarning ba'zilar fokuslar sifatida ko'rsatilishi mumkin, bunda uning do'stlari va do'stlari orasida ishonchni qozonishi mumkin. Misol uchun, MTTda, Maktabga tayyorlov guruhlarda, hamda uyda yashovchi bolalar kattalar nazorati ostida quyidagi tajribalarni tashkil etib ko'rishlari mumkin:

Bolalar uchun suv bilan tajriba

Kundalik hayotdagi barcha insonlar suvdan tez-tez foydalanadi va butunlay sehrli, ajoyib xususiyatlarga ega deb hisoblamaydi. Ayni paytda, bu suyuqlik bilan, bolalar bilan ajoyib qiziqarli tajriba o'tkazishingiz mumkin. Misol uchun, uyda yashovchi bolalar va qizlar quyidagi tajribalarni qo'yishlari mumkin:

"Shkafi yuqoriga". Plastik idishni taxminan 1/3 suv bilan to'ldiring. Farzini vertikal ravishda bir necha marta cho'zing, shunda uzun to'rtburchak shakllanadi. So'ngra, taxminan 5 sm uzunlikdagi bir parchani kesib, uni oching va unga rangli markerlar bilan bir necha nuqta qo'ying. Bir tomondan 5-7 sm gacha cho'zilmaydigan rangli chiziqni olishingiz kerak, so'ngra bu pechkani suvga solib, rangli chiziqning yon tomoniga qo'ying. Suyuq ko'tarilib, qolgan pardani porloq rangli chiziqlar bilan bo'yashini bilib, bolani hayratda qoldiradi.

Soya teatri. 10-15 sm masofada devorga olib boring va chiroqni soqit qilish uchun chirog' porlashi kerak va siz faqat qo'lingiz hamda yoqilgan gugurtingizni devorda aks etilishini ko'rasiz. Olov hech qanday soya tashlamaydi.

Bolalar uchun tuz bilan tajriba

Bolalar uchun qiziqarli tajribalar ommaviy moddalar, masalan, tuz bilan olib borilishi mumkin. Bolalar, albatta, quyidagi kabi tajribalarni yoqtiradi:

Lava chiroq. Shisha suvni taxminan $2/3$ miqdorida suv bilan to'ldiriladi va qolganini kungaboqar yog'iga to'ldiriladi. Tajribaning ravshanligi uchun bir necha tomchi qizil oziq-ovqat rangini qo'shing. Keyin bu idishga asta-sekin 1 choy qoshiq tuz tushiring. Natijani kuzating - siz lavaga o'xshagan yorqin va chiroyli moddaga ega bo'lasiz.

"Tuz kristallari". Bolalar uchun ushbu va shunga o'xshash boshqa tajribalar ularning xulq-atvoriga yetarli vaqt talab qiladi. Shu bilan birga, bunday tajribalarning natijasi ular uchun sarflangan sa'y-harakatlarga arziydi. Sho'r suvli eritmani tayyorlang - tuzning yangi qismi endi eriydi. Keyin simni bir uchi bilan pastga tushiring va idishni issiq joyga qo'ying. Bir necha kun o'tgach, siz ajoyib tuz kristallarini ko'rasiz.

Bolalar uchun tuxum bilan tajriba

Bolalar bilan ba'zi qiziqarli tajribalar tovuq tuxumlari yordamida amalga oshirilishi mumkin, masalan:

"U cho'kmaydi". Toza suvni bir stakan ichiga quyung va u erda tovuq tuxumini tushiring. U pastga cho'kadi. Keyin ob'ektni chiqarib oling va suyuqlikda 4-5 osh qoshiq suyuqlikda eritib, keyin uni qaytib qo'ying. Tuxum suvning yuzasida qolganligini ko'rasiz.

Bolalar uchun bo'yoqlar bilan tajribalar

Barcha bolalar jalb etilishini yaxshi ko'radilar, lekin ular uchun yanada qiziqarli bo'lgan bo'yoqlar bilan tajriba o'tkazilsa marsadga muvofiq bo'ladi. Masalan quyidagi tajribalardan birini sinab ko'rishimiz mumkin:

"Dengiz bir marta tashvishlanmoqda". Bo'sh baklashkali idish oling va uni suv bilan to'ldiring. Bir necha tomchi bo'yoq qo'shing va keyin kungaboqar yog'i hajmining taxminan $\frac{1}{4}$ qismiga moslab quyung. Baklashkani yoping va uni yoningizga qo'ying. Uni turli yo'nalishlarda silkitib, bo'ronga o'xshash suyuqlik to'lqinlarining yuzasida paydo bo'lganini ko'rasiz.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O.Hasanboyeva, H.Djabborova, Z.Nodirova “Tabiat bilan tanishtirish metodikasi” Toshkent-2016y.
2. “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan Davlat talablari”. Toshkent. O‘zRMTV 2018 yil.
3. Qo‘shimcha adabiyot: P.Yusupova “Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berish” Toshkent-1995y.